

SOXTA KASHTAN URUG'I TARKIBIDAGI POLISAXARIDLAR TAHLILI

Sh.X.Xayitboyeva

K.S.Jauinbayeva

A.T.Sharipov

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: xshakhribonu@gmail.com tel:+99890557385

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12670591>

Dolzarbli: Respublikamizda so'ngi yillarda farmatsevtika sohasini tubdan isloh qilish bo'yicha keng qamrovli islohotlar olib borilmoqda. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining to'rtinchi yo'nalishida «Mamlakatda ishlab chiqariladigan dori-darmon va tibbiyot vositalarining ulushini 80 foizga yetkazish...» kabi dolzarb vazifalar belgilangan. Bu borada import mahsulotlar hajmini va tarkibini optimallashtirish, mahalliy korxonalar tomonidan turli farmakoterapevtik guruhga oid preparatlarni assortimentini kengaytirish, jumladan, dori substansiyalarini mahalliyashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Toshfarmida mahalliy xomashyo – Soxta kashtan urug'laridan farmakopeya talablariga mos essin substansiyasi olish texnologiyasini ishlab chiqish nomli loyiha amalga oshirilmoqda. Xomashyodan essin ajtarib olish jarayonini "Yashil texnologiya" asosida amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda Soxta kashtan urug'lari kimyoviy tarkibini o'rganish, jumladan polisaxaridlar tarkibini tadqiq etish hal etilishi zarur bo'lgan vazifadir.

Tadqiqotning maqsadi: mahalliy xomashyo -Soxta kashtan urug'i tarkibidagi polisaxaridlarni tahlil qilishdan iborat.

Usul va uslublar. Dastlab xomashyo inaktivatsiya qilindi. Havoda quritilgan xom ashyo maydalanildi va teshiklarining o'lchami 2 mm bo'lgan elakdan o'tkazilib,tarozida tortildi. Keyin, xomashyo (100 g) 1:5 nisbatda 2 soat davomida xloroform-metanolning (1:1) qaynab turgan aralashmasi bilan ishlov berildi. So'ngra o'simlik qoldig'i tarkibidagi spirtida eriydigan shakarlarni ajratish uchun 82% spirt bilan ishlov berildi. Spirtida eriydigan shakarining monosaxarid tarkibi saxaroza izlari bo'lgan fruktoza bilan ifodalangan natija olindi. So'ngra tajriba davomida suvda eriydigan polisaxaridlar ajratib olindi. Quritilgan xomashyo xona haroratida 1:10, 1:5, 1:5 nisbatlarda 3 marta suv bilan ekstraksiyalandi. Suvli ekstraktlar birlashtirildi, sentrifugalandi va rotorli bug'latgichda quyuq konsistensiyaga qadar bug'latildi, uch hajm spirt bilan cho'ktirildi va quritildi.

Natijalar. Natijada suvda eruvchan polisaxaridlar 5,3% tashkil etdi. So'ngra, pektin moddolari ajratib olindi. Suvda eruvchan polisaxaridlar ajratilgandan so'ng, o'simliklar 2 marta 0,5% oksalat kislotasi va ammoniy oksalat (1:1) eritmaları aralashmasi bilan 75°C da 3 soat davomida ekstraksiya qilindi va dializ qilindi. Dializat bug'latildi va spirt bilan (1:3 nisbatda) cho'ktirildi. Cho'kma sentrifugalash usuli yordamida ajratib olindi, atseton bilan suvsizlantirildi va P₂O₅ ustida quritildi. Pektin moddalarida hosildorlik - 27,36 g ni tashkil etdi. Yuqorida ajratib olingan suvda eriydigan polisaxaridlar va pektin moddasi gidroliz qilinib, qog'oz xromatografik tahlil qilindi. Gidroliz qilish davomida geksozalar va pentozalar anilin ftalat kislotasi bilan ishlov berildi. Natijada suvda eriydigan polisaxaridlarning tarkibida galaktoza, glyukoza va arabinoza borligi aniqlandi. Standart sifatida quyidagi monosaxaridlar ishlatilgan: ramnoza(Rha),ksiloza(Xyl), arabinoza(Ara), glyukoza(Glc), galaktoza(Gal) va

glyukuron kislotalari. Ajratib olingan pektin tarkibi esa glyukoza, arabinoza monosaxaridlaridan tashkil topgani tadqiqotlar natijasida o'z isbotini topdi.

Xulosalar. O'zbekistonda yetishtirilgan Soxta kashtan urug'laring polisaxiridlari ajratib olinib, tahlil qilindi. suvda eriydigan polisaxaridlari tarkibida galaktoza, glyukoza va arabinoza borligi aniqlandi. Shuningdek, xomashyoda 27,36% pektin bo'lib, tarkibi glyukoza, arabinoza monosaxaridlaridan tashkil topishi tajribalarda isbotlandi.